

Литвиненко Я. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“И ИСКОПАША ПЕЧЕРУ ВЕЛИКУ, И ЦЕРКОВЬ, И КЕЛІА...”

У науковій, науково-популярній літературі, а також в інших її жанрах стосовно історії Києво-Печерського монастиря усталилася думка, що перші ченці жили в єдиній печері. Безсумнівно, ця “формула” опирається на найвідомішу цитату з Патерика Печерського: “И ископаша печеру велику, и церковь, и келіа...”¹. З огляду на зміст цієї фрази дослідники досі вважають, що монастир було засновано в печері, йдеться про Дальні. У ній нібито існувала церква та помешкання для ченців – келії, а якщо продовжувати цей логічний ланцюжок, то мали б бути і приміщення господарчого призначення. А проте досі ні в Ближніх, ні в Дальніх печерах не виявлено жилих приміщень давньоруського часу, а таких, що могли б відповідати господарському призначенню, і поготів.

Єдиним винятком може слугувати двокамерна келія в Дальніх та келія-ісихастерій у Варязьких печерах. Як бачимо з відмінностей у різночасових планах Дальніх печер, двокамерна келія виникає тільки в першій половині XVIII ст.: наприклад, на плані Леонтія Тарасевича (1703) її ще немає, однак у плані 1744 р. вже означено. Водночас келія-ісихастерій, що не є житловим приміщенням, а лише місцем усамітненої молитви, з’являється у Варязьких печерах тільки в XVII ст.

Як не парадоксально, але й сьогодні можна почути інформацію про жилі вулиці і затворницькі келії як у лабіринтах Ближніх, так і Дальніх печер. Тому завдання цієї роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу текстів з Патерика Печерського (1661) дослідити печерне життя перших насельників монастиря. Свою увагу автор зосередить на житті прп. Антонія Печерського, прп. Никона Печерського, прп. Феодосія Печерського, прп. Варлаама Печерського та прп. Ісаакія Печерського.

На початку життя прп. Антонія Печерського повідомляється про дворазовий прихід святого до Києва. Спершу він обрав місцем усамітнення й молитви Варязьку печеру, а вже згодом оселився у невеликій, в два сажні, печерці, що вирив Іларіон. Тут важливою для нас є інформація про розміри Іларіонової печерки: два сажні – це близько 4 м. Для усамітненої молитви площі цілком достатньо, але для печерки, яка повинна слугувати також і помешканням, – не зовсім. Очевидно, саме тому Антоній “...въ бдѣнїи пребїваѡ день и нош: рѹкама же своима копаѡ Пещерѹ большѹ”².

Далі в житті йдеться про прихід у печеру до нього Феодосія, а з часом – Варлаама та Єфрема. Постає питання, як власне було організовано життя та служіння перших ченців? Поширена думка, що саме перші ченці жили в одній великій печері в індивідуальних келіях, попри свою простоту й усталеність, викликає певні сумніви.

Навряд чи прп. Антоній, який був дуже добре ознайомлений з правилами чернечого життя на Афоні і до того ж схильний до усамітнення, вирішив би влаштувати нехай й індивідуальні келії, але всередині однієї печери. По-перше, це було б непрактично: адже викопати низку індивідуальних печерок на схилі пагорба набагато раціональніше й безпечніше, ніж створювати келії в одній печері методом її подовження або розширення. По-друге, усамітнення або індивідуальна зосереджена молитва в особистій келії, яка розташована у спільній для всіх печері, практично неможлива.

На думку автора статті, в Патерику Печерському відбулося поєднання двох понять про печеру – як місце колективного, соборного служіння Богу та як місце проживання. Значимо, що прийняття цієї тези ніяк не суперечить тексту з Патерика Печерського, в чому запрошуємо читача переконатися. Розглянемо деякі моменти з життій преподобних, де фігурує слово “печера”.

Так, в житті прп. Антонія Печерського зазначено, що після постригу Варлаама та Єфрема “...много смѹщенїя Преподобный Антѡнїй съ братїєю претерпѣ”³. Батько Варлаама

¹ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. Репринтне перевидання. Київ : Час, 1991. С. 18.

² Патерик или отечник Печерский, 1661. Арк. Є (5)зв.

³ Там само. Арк. S (6), S (6)зв.

боярин Іоанн "...прїде съ гаростїю в Пещеру, и распудив Богоизбранное Преподобного Щца нашего Антвнїа стадо, сына своегw Блаженнагw Варлаама из Пещеры извлече..."¹. Ярїсть боярина була велика, перш ніж знайти та вивести Варлаама із печери, йому довелося розїгнати ченців. Про яку саме печеру мовиться? Навряд чи боярин наважився робити пошуки в печері, де проводять соборну молитву. Вважаємо, що Іоанн розшукував сина не в соборній печері, а по келїях нечисленних ченців, оскільки не знав, яка саме належала Варлааму.

На прп. Антонїя впав гнїв і князя Ізяслава, коли дізнався про постриг свого євнуха Єфрема. Князь пригрозив навіть "...и пещеру их раскопати"². Тут справа стала більш серйозною: одне – забрати боярина сина із його печери-келїї, інше – розкопати печеру, де проводять соборну молитву. Антонїй з паствою змушений був піти. Але, коли князь "...прїде в чувство..."³, прп. Антонїй повернеться.

Далі в житїї сказано про прихїд до печери прп. Антонїя охочих спастися й тих, хто бажав слїдувати Христу: "...Блаженномуу Никону повелѣваше пострыгати. И събраса Братїи к нему, числом дванадесать. И ископаша Пещеру велику: и дѣже оустроиша церковь, и келїи..."⁴. Саме з цього моменту можна впевнено засвідчити, що в єдиній соборній печері розпочинають богослужіння. Але ж ствердження, що разом з влаштованою церквою, в одній і тїй самїй печері було створено келїї ченців, – не витримує критики. Чому? – Уявімо дванадцять келїй і відповідно дванадцять ченців в єдиній печері поруч із церквою. Подібна структура однієї великої печери повинна була б зберегтися, хоча б і в перебудованому вигляді. Однак в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври, де існував, згідно з Патериком Печерським, ветхий монастир, приміщень, які б нагадували чернечі келїї, взагалі не виявлено.

Після того як прп. Антонїй поставив ігуменом блаженного Варлаама, сам він "...первѣе, нетерпа всакаго матежа и молвы, затвориса в единой келїи тоа жед Пещеры..."⁵. Затвор в одній великій печері, де, крім келїї прп. Антонїя, існували ще 12 інших, не відповідає споконвічній сутї затворництва. Напевно, прп. Антонїй зачинився у своїй індивідуальній печері-келїї, в якій проживав усі попередні роки. З часом він переселиться на сусідній пагорб й почне копати іншу печеру, що пізніше отримує назву "Ближні печери".

"И мнѡжащимса Братїам пакw немощи имъ прочее вмѣститиса въ времѡ соборнагw пенїа в Пещере: оумслиша поставити Церковь малу внѣ Пещеры"⁶. На думку автора, ця цитата достатньо показова. У нїй говориться про неможливість зібратися братїї в печері для соборного співу. Найімовірніше, ченці приходили до єдиної печери ззовні, тобто їхні печерки-келїї були розташовані поза єдиною печерою. Зазначимо, що в житїї прп. Антонїя Печерського слово "печера" трапляється 50 разів. У деяких випадках слово "печера" відповідає значенню індивідуальної печерки-келїї, однак переважно воно, на переконання автора, співвідноситься з єдиною соборною печерою, де збиралися ченці для колективної молитви й богослужіння.

Далі в контексті печерного життя звернемося до житія прп. Никона Печерського. Необхїдно відмітити, що у творі не говориться майже нічого про його печерне життя. Тільки на самому початку сказано, що Никон прийшов до прп. Антонїя "прежде иных"⁷. "Иже добрѣ проходи иноческих добродѣтелей степени"⁸, тобто прп. Никон був висвячений в ієрея та за наказом прп. Антонїя й постригав у ченці перших печерників. Так, згідно з Патериком Печерським, прп. Никон звершив постриг Феодосія, Варлаама та Єфрема.

У цьому разі нас цікавить не кількість пострижених, а інформація про те, де саме і як це дїйство проходило. Постриг у ченці – одне із таїнств Церкви і, як правило, воно повинно відбуватися в храмі. Як відмічає дослідник ієрей Іоанн Молдавчук, "Самый древний из дошедших до нас литургических памятников, где проводится последование пострижения в схиму – это рукописный Евхологий VIII–IX вв. ... В начале последования есть такое замечание: "После обычного

¹ Патерик или отечник Печерский, 1661. Арк. S (6)зв.

² Там само. Арк. S (6)зв.

³ Там само.

⁴ Там само. Арк. З (7)зв.

⁵ Там само.

⁶ Там само. Арк. И (8).

⁷ Там само. Арк. PKS (126).

⁸ Там само.

последования тропарей выходит (подразумевается, из алтаря) иерей, и начинается пение тропаря... По входе постригающагося в алтарь он падает ниц перед святым Престолом...”¹.

Чин постригу в ченці, безумовно, був добре відомий прп. Антонію та прп. Никону і його мали звершувати безпосередньо перед вітварем. Тоді постає питання, а де саме проходив постриг? Адже перший печерний храм зводять тільки за часів ігуменства прп. Варлаама. Ймовірно, на початках печерного життя існувала єдина соборна печерка, в якій було влаштовано престол. Саме в цій печерці могли відбуватися і перші богослужіння, і спільні молитви, а також міг звершувати чин постригу прп. Никон. З часом, коли братія стала збільшуватися, цю невелику печерку розширили, а відтак тут влаштували підземну церкву.

Про спільне життя в єдиній печері в житті прп. Никона нічого не розповідається. Навпаки, в тексті вказано, що прп. Никон “По толицѣй оубѡ напасти живаше в Пещерѣ жестоко, и многи побѣды на злы дѹхи показа молитвою...”². Тобто прп. Никон, який був схильний до усамітненого життя, час від часу зачинався в своїй індивідуальній печерній келії для молитви. Але це знов-таки не могло відбуватися у спільній для усіх печері, адже затвор ченця передбачає не лише зачинити за собою двері власної келії, але насамперед замкнутися ради самовдосконалення й подолання спокус земного буття від зовнішнього світу для спілкування з Богом. В одній печері, де облаштовано престол і ще декілька келій для помешкання, це просто неможливо й суперечить самому принципу затворництва. Тобто келія-печера прп. Никона, на думку автора, містилася зовні соборної печери і була абсолютно самотійна. Відзначимо, що в житті прп. Никона слово “печера” згадано 7 разів: у п’яти – відповідає загальній, соборній печері, де проводили богослужіння; в одному – місцю затвора та проживання і, нарешті, в сьомому – місцю поховання.

Тепер звернемося до життя прп. Феодосія з погляду використання в ньому слова “печера”. Діставшись до Києва, обходячи його монастирі, Феодосій почув про прп. Антонія: “...Инѡчествующемъ жестоко въ Пещерѣ”³ і заради чернецького життя поспішив до нього. Прп. Антоній, показуючи свою печеру як приклад тієї, де доведеться жити у чернецтві Феодосію, називає печеру скорбною і тісною⁴. Тому слово “печера” тут чітко ідентифікується як підземна індивідуальна келія.

Далі в житті це слово фігурує вже в іншому значенні. Під час пошуків свого сина матір Феодосія приходять до печери прп. Антонія: “...такѡ в Пещерѣ ест ѹ Преподобнаго Антѡніа...”⁵. Слово “печера” в згаданому контексті, вважає автор, уже означає соборну печеру, де проводили колективні молитви й богослужіння. Як сказано в житті, матір Феодосія декілька разів приходила до печери. В кожному з епізодів печера виступає в значенні сакрального місця, куди просто так увійти неможливо. Після постригу в черниці матері Феодосія “...блаженный возрадовася дѹхом, и вшед в Пещерѹ, исповѣда преподобномѹ Антонію”⁶.

Коли прп. Никон пішов до Тмутаракані, прп. Феодосія було висвячено в іерея: “И по вса дни Божественнѹю литѹргію съвершаше...”⁷. У тексті життя говориться про його щоденне богослужіння. Де ж саме здійснював літургію Феодосій? Подібно житію прп. Никона (йдеться про чернечий постриг, що має проходити перед престолом) житіє прп. Феодосія підтверджує: на початковому етапі існувала єдина печера з освяченим престолом, яку пізніше, зі збільшенням братії, було розширено та де з часом постає підземна церква.

Саме за прп. Феодосія відбулося остаточне переселення братії з печерних келій та формування наземного монастиря: “...в малѣ времени съвружи тамо Церковь великѹ древлну... и постави келіи мнѡги и ѡгради. И тогда переселися ѿ Пещеры съ Братією на мѣсто то”⁸.

¹ Молдавчук Иоанн. История формирования чинопоследования пострижения в монашество. URL: <https://www.monasterium.by>.

² Патерик или отечник Печерский, 1661. Арк. РКИ (128).

³ Там само. Арк. МФ (49).

⁴ Там само. Арк. МФ (49)зв.

⁵ Там само. Арк. Н (50).

⁶ Там само. Арк. НВ (52).

⁷ Там само. Арк. НГ (53).

⁸ Там само. Арк. НС (55).

Кожне літо, під час посту на Чотиридесятницю “...Ѡхождаше Преподобный Ѡць нашъ Ѡеодосій в Пещеру, [идѣже и честное его тѣло потом положено бысть]”¹. Тут йдеться про печеру, в якій преподобний подвизався та час від часу зачинявся. Такою затворницькою келією могла бути тільки окремо влаштована маленька печера, розташована, безсумнівно, поза єдиною соборною печерою. Саме сюди, згідно з житієм, Феодосій ходив зачинятися і під час затвору вів духовну боротьбу з бісами. Це те місце, про яке Феодосій висловлює свою волю в заповіді: “Ѡ сем же молю бы и заклинаю, да внеї же есм ѡдеждѣ инѣ, в той же и положите ма тако в Пещерѣ: и дѣже в постныа дни пребывахъ”².

Заповіт Феодосія було виконано, тіло преподобного після смерті поклали в його печерну келію. Підтвердження того, що вона, як і інші чернечі келії, була абсолютно самостійна і жодним способом не пов’язана з соборною печерою, опосередковано знаходимо у “Сказанні про перенесення мощей прп. Феодосія...” прп. Нестора. Літописець пише: “Пришед бо Игумень рече ми: градем чадо къ Преподобному Ѡцѣ нашему Ѡеодосію. И прійдохом в Пещеру невѣдѣщѣ никому же...”³. З контексту цитати стає ясно: печерна келія, яка для прп. Феодосія стала місцем його поховання, вже в часи Нестора Літописця була практично невідома.

Зі “Сказання про перенесення мощей...” можна зробити певні висновки. Насамперед прохід, що вів до келії, був не дуже широким, оскільки під час розкопування поховання працював у ній лише один чернець. Інший стояв зовні. Також печера була не занадто глибока, тож ченці мали можливість розмовляти один з одним: “Брат же другій Ѡ сущихъ съ мною баше пред Пещерою: иже услышавъ било Церковное оударяющее на оутрню, возгласи къ мнѣ...”⁴. Довжина печерного проходу, що закінчувався келією, була не більш як 2-3 м. Якщо прохід був би довший, то почути ізсередини печери слова ченця, що стояв зовні, було б досить проблематично.

Розглянемо особливості, що пов’язані зі словом “печера”, у тексті життя прп. Варлаама Печерського. На початку читаємо, що “Сіающимъ добрыми дѣлы в темной Пещере, Преподобнымъ Ѡцем нашимъ, Антѡнію Ѡеодосію и Нікону”⁵ багато разів приходив Варлаам, насолоджуючись “медоточныхъ словесъ”⁶ та висловлюючи бажання жити разом з ними⁷. Після однієї з бесід з прп. Антонієм блаженний Варлаам проголосив: “...и хошѣ с вами жити в Пещере”⁸. Як сказано в житті, блаженний відвідував не конкретного ченця – Антонія, Феодосія чи Никона, а приходив саме до єдиної – соборної печери, в якій преподобні збиралися для молитви. Перед остаточним рішенням щодо прийняття постригу (після спілкування з прп. Антонієм) Варлаам наголошує, що хоче жити з ними в печері.

Якщо сприймати наведені цитати з життя прямолінійно і конкретно, то, дійсно, виникає враження, що блаженний Варлаам вирішив докорінно змінити своє життя заради проживання у печері. Утім, тут необхідно розуміти, що слово “жити” у Патерику використано не в прямому значенні (жити, тобто існувати). У цьому разі “жити” – означає “служити Господу”, що для ченця є найголовнішим. У слові ж “печера” підкреслено сакральне значення. Печера уособлює в собі Церкву Небесну та Земну. Недарма у похвалі прп. Антонію написано: “Ѡ святыхъ Пещеры! Что васъ наречемъ? Несүменно наречемъ Небесемъ”⁹.

Після того як батько боярин Іоанн забрав Варлаама з печери та з часом “...сожали си зѣло его ради... ѡтпүсти ко Пещерѣ”¹⁰. Варлаам же “...воскорѣ дойде до Пещеры: его же видѣвше Преподобный Ѡцы, возрадовашася радостію велією и прославиша Бога ѡкъ услыша молитву ихъ ѡ немъ”¹¹. Печера цього разу знов-таки виступає в значенні єдиної соборної Печери.

¹ Патерик или отечник Печерский, 1661. Арк. ОГ (73).

² Там само. Арк. ПВ (82).

³ Там само. Арк. ПЗ (87)зв.

⁴ Там само. Арк. ПИ (87).

⁵ Там само. Арк. РЛВ (132).

⁶ Там само.

⁷ Там само.

⁸ Там само. Арк. РЛВ (132)зв.

⁹ Там само. Арк. КЗ (27)зв.

¹⁰ Там само. Арк. РЛД (134).

¹¹ Там само. Арк. РЛД (134)зв.

За ігуменства Варлаама та з благословення Антонія над печерою постала дерев'яна церква Успіння Богородиці, “в ней братія безмолствующія в Пещерѣ собираются на божественное пѣніе и ѿтолѣ вѣлѣнно бысть мѣсто то: бѣ бѣ прежде невѣдомо житіе ихъ в Пещерѣ”¹. Наведена цитата з житія є достатньо красномовною в тому сенсі, що богослужіння в невеликому печерному храмі через брак значної площі, ймовірно, проводили тільки для ченців. Тому саме “житіє ихъ в Пещерѣ” (тобто богослужіння чи “служіння Богу”) було невідоме. А коли на поверхні побудували Успенську дерев'яну церкву, вона стала доступною, відкритою і для прочан.

Після зведення Димитріївської церкви у Михайлівському монастирі блаженного Варлаама взяв князь Ізяслав ігуменом до новозбудованого монастиря, як людину, що “...в добродѣтелех Иноческих искусна, ѿ Пещры вземь...”². І знов слово “печера” вжито тут не в значенні маленької печерної келії, а як єдиної – “соборної” Печери, де ченців “...всѣхъ оучаше и молаше подвизатиса и тшатиса в спасеніи души...”³.

Отже, у житії прп. Варлаама Печерського слово “печера”, яке використано 17 разів, здебільшого має значення саме “соборної”, де проходило служіння Господу, і що аж ніяк не пов'язано з індивідуальними, келійними печерками монастирських насельників.

Точної відповіді на запитання, що собою являли перші печерні келії на початковому етапі формування монастиря, дати, на жаль, неможливо, адже жодної келії до нашого часу поки не виявлено. Звертаючись до Патерика Печерського, маємо можливість реконструювати келію лише теоретично. В житії прп. Ісаакія зазначено, що преподобний, який був схильний до усамітнення, зачинився в маленькій келії розміром “...такъ четырёхъ лактій...”⁴, що дорівнює 248 см (відомо, що келія містилася на території Ближніх печер). В одному з епізодів про чудеса Ісаакія дізнаємося, що одного разу преподобний вирішив запалити вогонь у печі, влаштованій у невеликій дерев'яній хатинці⁵. Вогонь запалав так сильно, що Ісаакію, аби його загасити, довелося встати на багаття босими ногами. Як впливає з цього епізоду, у тексті описано дерев'яну конструкцію, що була не всередині печери, а примикала до неї. Очевидно, печера слугувала місцем усамітненої молитви ченця, а прибудована до печери дерев'яна частина була власне жилою келією. На думку автора, саме в таких келіях мешкали перші насельники Печерського монастиря.

Важливою для дослідників стала версія про те, що в Ближніх печерах існувала жила вулиця з келіями. Утім, насправді, крім двох ченців – Антонія Печерського (який переселився на сусідній від Дальніх печер пагорб за поставленням ігумена Варлаама) та Ісаакія, затворника у Ближніх печерах, ніхто не жив, оскільки “ветхий” монастир від самого початку існував не там, а у Дальніх печерах. Фраза “єдина печерна вулиця” може означати вулицю, що пролягала не під землею, а по поверхні, від Дальніх печер до Ближніх.

Отже, розглянувши житія прпп. Антонія, Никона, Феодосія та Варлаама, описані у Патерику Печерському 1661 р., можемо зробити такі висновки: на початковому етапі формування Печерського монастиря (сучасна територія Дальніх печер) кожний із насельників мав власну печерну келію, водночас існувала єдина печера, де було влаштовано престол. Саме тут проходили богослужіння, колективні молитви та перші постриги у ченці. За часів ігуменства прп. Варлаама єдину, соборну печеру значно розширено, в ній облаштовують підземну церкву. Ченці ж і надалі мешкають порізно, в індивідуальних печерних келіях. Тільки за ігуменства прп. Феодосія братія переселяється в наземні дерев'яні келії. Єдина печера з підземною церквою з часом поступово стає все більшою й перетворюється на підземний некрополь, який нині знаємо як Дальні печери.

¹ Патерик или отечник Печерский, 1661. Арк. РЛС (135).

² Там само.

³ Там само.

⁴ Там само. Арк. РМФ (149)зв.

⁵ Жиленко І. В. Велика Церква і перші чорноризці Печерські. Джерела і матеріали. Київ: Унів. Вид-во Пульсари, 2019. С. 347.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШКЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШК	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020